

ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КАНАЛА СВЯЗИ

© 2024 *Чепцов М.Н., Климов В.В.*

Настоящая работа направлена на анализ существующих и разработку нового подхода к прогнозированию пропускной способности канала связи, основанном на учете фрактальных свойств трафика данных. Так, предложенный подход использует ARFIMA-модель, что позволяет повысить точность прогнозирования пропускной способности с учетом заданных параметров качества обслуживания. Также в статье предложен метод оценки пропускной способности канала связи, учитывающий фрактальные свойства поступающего трафика при обеспечении заданных параметров качества обслуживания.

Ключевые слова: прогнозирование, пропускная способность, канал связи, ARFIMA-модель, точность прогнозирования, фрактальные свойства, параметры качества обслуживания.

Введение. Для эффективной работы сети передачи данных следует придерживаться таких правил как: обеспечение заданных параметров качества обслуживания (для пользователя), эффективного использования имеющихся сетевых ресурсов (для оператора). И, если параметры качества обслуживания (QoS, Quality of Service), регламентированы, то критерии эффективности использования ресурсов являются величинами, которые оператору хотелось бы получить. Это связано с тем, что параметры работы сети передачи данных достаточно изменчивы и зависят от большого количества составляющих, таких как скорость обработки информации на сетевых устройствах, объем трафика, поступающего в линию связи, количество сетевых устройств в целом. Исходя из этого, исследователи выделяют наиболее существенный параметр определенной задачи управления сетью передачи данных и находят методы его оценки. В настоящей работе таким параметром является пропускная способность каналов связи сети передачи данных.

Особенностью прогнозирования пропускной способности является ее зависимость от параметров и характера поступающего трафика. При этом необходимо выполнять требования по обеспечению параметров качества обслуживания. Существующие подходы прогнозирования позволяют учитывать либо тип поступающего трафика, либо возможность обеспечения параметров качества обслуживания. Следовательно, целью статьи является анализ и разработка подхода к прогнозированию пропускной способности канала связи, который основан на учете фрактальных свойствах трафика данных при обеспечении заданных параметров качества обслуживания.

Постановка задачи. Анализ состава и свойств трафика данных посвящено достаточно научно-исследовательских работ. К основополагающим можно отнести работу [1], в которой доказано, что характер трафика данных – самоподобный, обладающей долгосрочной либо краткосрочной памятью. Несмотря на все исследования, единой универсальной модели трафика данных не существует. В работе [2] приведен обзор моделей фрактальных точечных процессов таких как: фрактальный ON/OFF источник, фрактальный дробовый точечный процесс, фрактальный биномиальный процесс. Все перечисленные модели позволяют прогнозировать трафик с определенной точностью, которой в современных реалиях высокоскоростной передачи данных оказывается недостаточной.

Согласно работам [3, 4] в общем виде прогностическая модель трафика выглядит следующим образом:

$$\Lambda(t) = Tr(t) + Sn(t) + Cl(t) + \varepsilon(t),$$

где $Tr(t)$ – тренд, который представляет собой плавно изменяющуюся составляющую;

$Sn(t)$ – сезонная составляющая;

$Cl(t)$ – циклическая составляющая;

$\varepsilon(t)$ – случайная составляющая.

Тренд, сезонная и циклическая составляющие обычно определяются с помощью подходов статистического анализа. Динамический характер трафика формируется случайной составляющей, прогнозирования которой и вызывает определенные трудности. Кроме того, случайная составляющая «отвечает» за динамичность поведения трафика данных. Для упрощения процесса прогнозирования, в качестве описательных моделей случайной составляющей наиболее часто используются распределения Парето, Вейбулла и логнормальное [5].

Рассмотрим следующие условия для прогнозирования пропускной способности. Для целей прогнозирования определим следующие параметры: величина прогнозируемой пропускной способности ($y(\Delta\tau)$); частота, с которой фиксируются значения трафика, далее статистический интервал (Δt); время, необходимое для проверки точности прогноза ($\Delta\tau$), далее уточняющий интервал. Алгоритм решает следующую задачу: для некоторого потока трафика $tr(i)$, определенного в i -е временные отсчеты, в которых производилась оценка трафика. Необходимо спрогнозировать пропускную способность ($y(\Delta\tau)$), с учетом параметров качества обслуживания. Для дальнейшей работы с наборами значений трафика их необходимо обработать следующим образом:

$$c(i\Delta t) = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^n \lambda((i(n-1)+l)\Delta t), \quad (1)$$

где $c_j(n)$ – оценка интенсивности потока трафика на i -м исходном наборе;

n – число измерений трафика за статистический интервал Δt ;

$\lambda(i)$ – мгновенная интенсивность трафика в момент времени.

Прогнозируемое значение пропускной способности формируется, исходя из максимальных значений оценок интенсивностей в пределах уточняющего интервала:

$$y(m\Delta\tau) = \max_{i=1..k} (c(m(k-1)+i)\Delta t), \quad (2)$$

где k – количество статистических интервалов в одном уточняющем интервале;

m – номер уточняющего интервала.

Полученные значения являются значениями пропускной способности потока трафика на следующий уточняющий интервал, при выполнении следующих условий:

$$y(m\Delta\tau), \quad y(m\Delta\tau) > y((m-1)\Delta\tau), \quad (3)$$

$$y((m-1)\Delta\tau), \quad y(m\Delta\tau) \leq y((m-1)\Delta\tau), \quad (4)$$

$$P \leq P_{QoS}, \quad ac \rightarrow 1, \quad (5)$$

где P – доля потерь трафика;

P_{QoS} – доля потерь трафика, согласно требованиям к качеству обслуживания;

ac – оценка точности прогнозирования пропускной способности.

При этом должно выполняться условие отсутствия перегрузок в физическом канале:

$$\sum_{j=1}^N y_j(m\Delta\tau) < C, \quad (6)$$

где C – пропускная способность физического канала;

N – количество виртуальных каналов с заданной пропускной способностью, в одном физическом.

Значения $y_j(m\Delta\tau)$ рассчитываются для всех каналов с заданной пропускной способностью, принадлежащих одному логическому каналу.

Для упрощения расчетов, предположим, что в одном физическом канале работает один логический. Выражение (4) учитывает требования к качеству обслуживания, которые можно оценить согласно:

$$Pl = \frac{1}{M} \sum_{l=1}^M P_l((n-l)\Delta\tau), \quad (7)$$

где M – количество уточняющих интервалов за время прогнозирования;

$P_l(\Delta\tau)$ – доля потерь за уточняющий интервал.

Точность прогнозирования основана на коэффициенте использования канала:

$$u = \frac{1}{M} \sum_{l=1}^M u_l((n-l)\Delta\tau), \quad (8)$$

где $u_l(\Delta\tau)$ – коэффициент использования канала для уточняющего интервала.

Для принятия решения о том или ином значении пропускной способности сравниваются значения точности, а также выполнение требуемого параметра качества обслуживания (доли потерь). Для $\lambda(\Delta\tau) > y(\Delta\tau)$:

$$P(\Delta\tau) = 0, \quad ac(\Delta\tau) = \left[\frac{\int_0^{\Delta\tau} \lambda(\Delta\tau) d\Delta\tau}{\int_0^{\Delta\tau} y(\Delta\tau) d\Delta\tau} \right],$$

для $\lambda(\Delta\tau) < y(\Delta\tau)$:

$$ac(\Delta\tau) = 1, \quad P(\Delta\tau) = \left[\frac{\int_0^{\Delta\tau} \lambda(\Delta t) d\Delta t - \int_0^{\Delta\tau} y(\Delta t) d\Delta t}{\int_0^{\Delta\tau} \lambda(\Delta t) d\Delta t} \right].$$

Для прогнозирования трафика на основе предложенного подхода необходимо осуществлять тщательный выбор статистического интервала и интервала уточнения. Это происходит из-за достаточно большой изменчивости параметров трафика. Приемлемое значение величин статистического интервала и уточняющего интервала можно определить, исходя из условий обеспечения требуемых параметров качества обслуживания (7) и (8).

Ошибка прогнозирования, вносимая в величину пропускной способности, может быть уменьшена за счет использования более точных прогностических моделей. Для уменьшения погрешностей прогнозирования предложены следующие модификации:

– алгоритм с увеличением статистического интервала. Формирование статистических данных происходит в моменты времени, равные этим отсчетам:

$$c(i\Delta t) = \lambda(n \cdot \Delta t), \quad n = \Delta t, 2 \cdot \Delta t, \dots,$$

т.е. оценка значения в интервале статистики фиксируется каждые Δt отсчетов. Расчет значения пропускной способности в рамках уточняющего интервала производится согласно формуле (1);

– алгоритм с увеличением размера уточняющего интервала перераспределения. Значение пропускной способности определяется согласно следующему выражению:

$$b(m\Delta \tau) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k c((m(k-1) + i)\Delta t),$$

оценка значений трафика в рамках интервала статистики производится согласно (1);

– алгоритм максимальных значений осуществляет выбор максимальных значений из отсчетов в рамках статистического интервала и усреднение значений по уточняющему интервалу. Математическое выражение для оценки значений поступающего трафика в статистическом интервале:

$$c(i\Delta t) = \max_{l=1..n} (\lambda((i(n-1) + l)\Delta t)),$$

расчет значения пропускной способности, при этом будет соответствовать (2).

Для всех модифицированных алгоритмов условия выделения необходимой пропускной способности для дальнейшей передачи трафика соответствуют выражениям (3) – (6). Затем, согласно (7) – (8), произведен расчет оценок полученных значений пропускной способности по предложенным моделям (рисунок 1). На рисунке 1 приведены графические зависимости полученных оценок расчета: алгоритм 1 – алгоритм с увеличением статистического интервала; алгоритм 2 – алгоритм с увеличением уточняющего интервала; алгоритм 3 – алгоритм максимальных значений.

Рис. 1. Оценки модифицированных алгоритмов

Точность предложенных моделей оценивается на основе реальных наборов трафика. В качестве исследуемого трафика использовалась последовательность интенсивности http-запросов к серверу NASA [6] в течение месяца с периодичностью в 1 с. Для выбранной последовательности проведен анализ на самоподобность. Выявлено, что она обладает свойствами медленно убывающей зависимости с коэффициентом Херста равным 0,78. На основе анализа высказано предположение о том, что последовательность обладает краткосрочной «памятью». Это дает возможность для ее прогнозирования.

Небольшая точность представленных алгоритмов связана с «медленной» реакцией на резкие изменения параметров трафика. «Ускорение» возможно за счет применения подхода, учитывающего фрактальные свойства трафика, т.е. ARFIMA-модель.

В этом случае, соответствующая величина пропускной способности определяется исходя из:

$$y(m\Delta\tau) = \max_{i=1..k} (ARFIMA(c((m(k-1)+i)\Delta t))),$$

где $ARFIMA(c((m(k-1)+i)\Delta t))$ – оценка отсчетов в рамках статистических интервалов, спрогнозированная с помощью ARFIMA-модели.

Условия окончательного расчета алгоритма соответствуют (3) – (6).

В представленных алгоритмах решение принимается на основе нахождения или максимального или среднего значения. Такое решения основано на возможностях мониторинга трафика: пиковые или усредненные значения трафика за интервал наблюдения. Алгоритмы, которые используют такие подходы обеспечивают заданные параметры, но отличаются малой точностью. Для повышения точности необходимо, чтобы расчетное значение величины пропускной способности было как можно ближе к значению интенсивности поступающего трафика.

$$b(m\Delta\tau) = \frac{\int_{(m-1)\Delta\tau}^{m\Delta\tau} c^*(m)\Delta\tau}{\Delta\tau},$$

где $c_j^*(m\Delta\tau)$ – прогнозируемые значения интенсивности трафика для m -го интервала перераспределения, рассчитанного по следующему выражению:

$$c^*(m\Delta\tau) = ARFIMA(c(m(k-1)+i)\Delta\tau)). \quad (9)$$

Условия расчета оценок пропускной способности соответствуют (5) – (6).

Рассмотрим возможность комбинации двух алгоритмов, исходя из скорости изменения трафика. Для этого, нужно отслеживать начало и конец интервала, в котором трафик резко возрастает, что сводится к решению задачи о неравномерных уточняющих интервалах. Для этого реализации трафика прогнозируются, согласно выражению:

$$c^*((i+n)\Delta t) = ARFIMA(c((i(n-1)+l)\Delta t)), \quad n = 1, 2, \dots, t,$$

величина пропускной способности рассчитывается согласно (9). Начало и конец уточняющего интервала находится исходя из значения $tr(n\Delta t)$ – функция приращения скорости изменения трафика, которая рассчитывается по реализации $c^*((i+n)\Delta t)$:

$$tr(n\Delta t) = \frac{c^*(i(n-1)+l)\Delta t - c^*(i(n-2)+l)\Delta t}{c^*(i(n-1)+l)\Delta t}, \quad n = 1, 2, \dots, t.$$

Если $tr(n\Delta t) > 1$, то фиксируется начало уточняющего интервала, если значение $tr(n\Delta t)$ меняет знак с отрицательного на положительный, то фиксируется его конец. Аналогично происходит расчет при значениях $tr(n\Delta t) < -1$ для начала уточняющего интервала регулирования и изменение знака с положительного на отрицательный соответственно. В том случае, если в течении времени прогнозирования трафик существенно не изменяется, то $-1 < tr(n\Delta t) < 1$. Итак, математическая модель определения начала и конца уточняющего интервала выглядит следующим образом:

$$m\Delta\tau = \begin{cases} n\Delta t, & tr(n\Delta t) > 1 \\ n\Delta t, & tr(n\Delta t) < -1, \\ n\Delta t_p, & \end{cases}$$

$$(m+1)\Delta\tau = \begin{cases} n\Delta t, & tr(n\Delta t) = 0 \\ n\Delta t, & tr(n\Delta t) = 0, \\ (n+1)\Delta t_p, & \end{cases}$$

где Δt_p – интервал прогноза.

Общим ограничением для математической модели остаются выражения (5).

Данный подход позволяет «реагировать» на трафик с высокой пачечностью, так как понятие «уточняющего интервала» появляется только в случае начала резкого изменения скорости поступающего трафика. Результаты моделирования согласно предложенному комбинированному алгоритму представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Сравнение оценок ARFIMA-модели и комбинированной

Использование математической модели с адаптивным интервалом регулирования позволяет повысить коэффициент использования канальных ресурсов внутри ТЕ-туннеля на 25%, однако при этом параметр качества ухудшился на 10 %. Это указывает, что скорость адаптации представленных моделей также недостаточна для обеспечения заданных параметров качества обслуживания при расчете оценки пропускной способности ТЕ-туннеля.

Выводы. В статье, на основе имитационного моделирования, показано, что подход прогнозирования пропускной способности, учитывающем свойства трафика верен. Для обоснования этого использовались классический алгоритм и его модификации. Для них характерны обеспечение заданных параметров качества обслуживания (доли потерь) и низкая точность прогнозирования. Для повышения точности предложен алгоритм на основе ARFIMA-моделирования. Увеличение точности для этого алгоритма составляет не менее 30%. Однако, параметры обеспечения качества обслуживания остаются на низком уровне. Это объясняется тем, что трафик данных обладает высокой пачечностью. Для уменьшения влияния этой характеристики предложен комбинированный метод, позволяющий «отслеживать» начало и конец интервала в котором изменяется интенсивность трафика. Это дает возможность улучшить оценку эффективности прогнозирования до 40%.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Костромицкий, А. И. Подходы к моделированию самоподобного трафика / А. И. Костромицкий, В. С. Волотка // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – №46. – С. 46-49.
2. Rose, O. Estimation of the Hurst parameter of long-range dependent time series / O. Rose. – Report, 1996. – N. 137. – 14 p.
3. Zeigler, U. Mathematical modeling, simulation and optimization of dynamic transportation networks with applications in production and traffic: Dissertation, Dept. of Mathematics / Ute Cermakova Ziegler. – RWTH Aachen University, 2013.
4. Кричевский, А. М. Прогнозирование временных рядов с долговременной корреляционной зависимостью: дис. канд. техн. наук : 05.13.01 / Кричевский Андрей Михайлович. – СПб., 2008 – 179 с.
5. Ложковский, А. Г. Модель трафика в мультисервисных сетях с коммутацией пакетов / А. Г. Ложковский // Научные труды ОНАС им. А. С. Попова. – 2010. – № 1.
6. NASA-HTTP [Электронный ресурс] / The Internet Traffic Archive [Сайт]. – URL: <http://ita.ee.lbl.gov/html/contrib/NASA-HTTP.html> (дата обращения 10.06.2024).

Поступила в редакцию 15.08.2024 г., рекомендована к печати 13.09.2024 г.

COMMUNICATION CHANNEL'S BANDWIDTH PREDICTING APPROACH

Sheptsov M.N., Klimov V.V.

This work is aimed at analyzing existing and developing a new approach to predicting the communication channel's bandwidth based on the fractal properties of data traffic. Thus, the proposed approach uses the ARFIMA model, which allows increasing the accuracy of predicting the bandwidth taking into account the specified parameters of quality of service. The article also proposes a method for assessing the communication channel's bandwidth that takes into account the fractal properties of incoming traffic while ensuring the specified parameters of quality of service.

Keywords: predicting, bandwidth, communication channel, ARFIMA model, predicting accuracy, fractal properties, parameters of quality of service.

Чепцов Михаил Николаевич

доктор технических наук, профессор,
ректор ФГБОУ ВО «Донецкий институт
железнодорожного транспорта»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк
E-mail: institut-transporta@mail.ru

Sheptsov Mikhail Nikolaevich

Doctor of Technical Science, Full Professor,
Rector of Donetsk Institute of Railway Transport,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Климов Владимир Владимирович

старший преподаватель кафедры автоматики и
телекоммуникаций ФГБОУ ВО «Донецкий
национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: boban_cc@mail.ru

Klimov Vladimir Vladimirovich

Senior Lecturer at Department of Automatics and
Telecommunication of Donetsk National Technical
University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.